

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рўзиев Феруз Ғиёсович ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТЛАР РЕАБИЛИТАЦИЯСИДА ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯНИНГ ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Hazratqulov Rustam Bafoyevich, Kariyev Shuhrat Maratovich, Kim Andrey Afanasyevich TRAUMATIK INTRAKRANIAL GEMATOMALARNING TURLARINI TASHHIS QO'YISH VA DIFFERENTIAL DAVOLASH ALGORITMI.....	11
3. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich KALLA SUYAGI DEFEKTLARINI KRANIOPLASTIKA QILISHNING TARIXIY RIVOJLANISHI BOSQICHLARI.....	17
4. Назарова Жанна Авзаровна, Аббосова Исмигул Алишер кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	26
5. Abdullayeva Muborak Bekkulovna, Yadgarova Lola Baxadirovna, Aktamova Madinabonu Uktam kizi TOPICAL DIAGNOSTICS, CLINICAL MANIFESTATIONS OF TRIGEMINAL PAIN.....	32
6. Гайбиев Акмал Ахматжонович, Файзимуродов Фахриддин Толипович, Вязикова Наталья Федоровна ЭТИО-ПАТОГЕНЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ СПИНОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ В СОЧЕТАНИИ С ПОРОКАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	38
7. Davranov Ismoil Ibragimovich, Xamroqulov Jamshid Dilshod o'g'li BEL OG'RIG'I BO'LGAN BEMORLARNING PATOLOGIK SHAROITLARIDA NEVROLOGIK DIAGNOSTIKANING RADIATION DIAGNOSTIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	44
8. Назарова Жанна Авзаровна, Мамадинова Лола Хамидовна ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА.....	50
9. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Джаббарова Насиба Юсуповна МИАСТЕНИЯНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК, НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ВА НЕЙНОВИЗУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
10. Alixanov Sardorbek Abduvohobovich, Raimova Malika Muxamedjanovna PARKINSON KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARNI REABILITATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	58
11. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ АФАЗИЯЛАРНИ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
12. Расулова Дилбар Камалиддиновна КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАР ИНСУЛТ ЯКУНИНИ БАШОРАТЛАШДА ПРЕДИКТОР СИФАТИДА.....	65
13. Усманова Гулчехра Эркиновна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ШКАЛ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ.....	70
14. Турсунов Бобирбек Гофуржон ўғли БОЛАЛАРДА ФЕБРИЛ ШАЙТОНЛАШ ХУРУЖЛАРИ ЭТИОЛОГИЯСИ, КЛИНИКАСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТ ТАХЛИЛИ).....	75
15. Ochilov Ulugbek Usmanovich CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGIC DYNAMICS OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS IN ADOLESCENTS.....	78
16. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХАЛҚ ТАБОБАТИ УСЛУБЛАРИНИ ЖАМИЯТ САЛОМАТЛИГИНИ САҚЛАШДАГИ РОЛИ ВА МАВЖУД МУАММОЛАР (МАХСУС СЎРОВНОМА АСОСИДА).....	81
17. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна, Ахмедова Дилафруз Бахадировна ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОГНОЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	88
18. Asadullaev M.M., Mirakhmedova Kh.T., Vakhabova N.M., Jumanazarov D.R., Sohbnazarov N.G., Srojiddinov S.Sh., Kalash Dwivedi ETIOLOGICAL STRUCTURE AND COMORBIDITY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	93
19. Джуррабекова Азиза Тахировна, Эшимова Шохсанам Кенжабоевна ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	101
20. Hakimov Sardor Shukurjonovich, Kuranbayeva Satima Razzakovna O'TKIR ISHEMIK INSULT RIVOJLANISHIDA NEYROTRANSMITTERLAR VA NEYROGORMONLAR AHAMIYATI..	106

УДК 616.833.15: 616-001.5-611.716.4-08

Alixanov Sardorbek Abduvohobovich
Raimova Malika Muxamedjanovna
Toshkent davlat stomatologiya instituti**PARKINSON KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARNI REABILITATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13325188>**ANNOTATSIYA**

Maqolada Parkinson kasalligi uchun reabilitatsiya choralaring samaradorligini baholashga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar natijalarining umumiy ko'rinishi keltirilgan. Reabilitatsiya choralari Parkinson kasalligining motorli va motor bo'lmagan ko'rinishlarining dinamikasiga ta'sir qilishi ko'rsatilgan. Transkraniyal magnit stimulyatsiyaning kasallikning vosita belgilariga ijobiy ta'siri batafsilroq ko'rsatilgan va tadqiqotchilarning usulning motor bo'lmagan simptomlarga ta'siri haqidagi fikrlari qarama-qarshidir.

Kalit so'zlar: Parkinson kasalligi, reabilitatsiya, transkraniyal magnit stimulyatsiya

Алиханов Сардорбек Абдувохобович
Раимова Малика Мухамеджановна

Ташкентский государственный стоматологический институт

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА**АННОТАЦИЯ**

В статье приведен обзор результатов многочисленных исследований, посвященных оценке эффективности реабилитационных мероприятий при болезни Паркинсона. Показано, что реабилитационные мероприятия имеют влияние на динамику как моторных, так и немоторных проявлений болезни Паркинсона. Более подробно показано положительное влияние транскраниальной магнитной стимуляции на моторные симптомы заболевания, разноречивы мнения исследователей о влиянии метода на немоторные симптомы.

Ключевые слова: Болезнь Паркинсона, реабилитация, транскраниальная магнитная стимуляция

Alikhanov Sardorbek Abduvokhobovich
Raimova Malika Mukhamedjanovna
Tashkent State Dental Institute**MODERN APPROACHES TO REHABILITATION OF PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE****ANNOTATION**

The article provides an overview of the results of numerous studies devoted to evaluating the effectiveness of rehabilitation measures for Parkinson's disease. It is shown that rehabilitation measures have an impact on the dynamics of both motor and non-motor manifestations of Parkinson's disease. The positive effect of transcranial magnetic stimulation on the motor symptoms of the disease is shown in more detail, and the opinions of researchers on the effect of the method on non-motor symptoms are contradictory.

Keywords: Parkinson's disease, rehabilitation, transcranial magnetic stimulation

Среди всех нейродегенеративных заболеваний болезнь Паркинсона занимает второе место по распространенности в мире. Распространенность заболевания в мире в среднем составляет 100-300 на 100000 человек. По некоторым оценочным данным в мире всего около 7 млн. людей страдает болезнью Паркинсона. Болезнь поражает около 2% лиц в возрасте старше 60 лет. Согласно прогнозам, к 2030 году число пациентов с этим заболеванием в мире вырастет до 9 млн. человек [1]

В комплексном лечении БП особое значение принадлежит немедикаментозным методам, которые могут применяться на всех стадиях болезни, в том числе после нейрохирургического вмешательства. В современной литературе имеются работы, посвященные отдельным методам немедикаментозной терапии, в

которых показано, что функциональная, психологическая реабилитация, диетотерапия позволяют улучшить качество жизни больных, повысить эффективность лекарственной терапии и оптимизировать затраты на лечение пациентов с БП [2].

При выборе программы реабилитации нужно учитывать все факторы, приводящие к развитию инвалидизации у больных, такие как мышечная слабость и снижение физической выносливости, нарушение осанки, замедленность и нарушение координации движений, сенсорная недостаточность (ослабление зрительного контроля, чувства положения и перемещения тела, сенсорных ощущений), когнитивные и аффективные нарушения, сопутствующие заболевания [3]. Чтобы учесть все факторы,

реабилитация должна быть комплексной, влияющей на все нарушения и одновременно безопасной для больного.

К настоящему времени опубликованы результаты 38 рандомизированных клинических исследований, посвященных эффективности реабилитации у больных БП [3]. Большинство из них были посвящены применению двигательной реабилитации для коррекции основных симптомов заболевания, таких как нарушения ходьбы, неустойчивость, профилактика падений.

В 2013 г. в нескольких обзорах [3] были представлены результаты самых значимых исследований за последние 10 лет. Однако, несмотря на большое количество проведенных исследований, в настоящее время остается много нерешенных вопросов в выборе реабилитационной программы с применением той или иной методики, продолжительности и частоты занятий, оценки эффективности.

Впервые восстановительное лечение в виде лечебной физкультуры начали применять в 1965 г. для повышения уровня двигательной активности при БП [4]. В связи с наличием у пациентов не только моторных, но и немоторных нарушений, в дальнейшем начали использоваться и другие методы восстановительного лечения [5, 6, 7, 8, 9].

Условно методы восстановительного лечения при БП можно разделить на: 1) комплекс различных методик для восстановления и поддержания двигательных функций (физическая реабилитация); 2) когнитивный тренинг для улучшения когнитивных функций; 3) психотерапию; 4) логопедическую коррекцию; 5) технологии с БОС и виртуальной реальностью; 6) эрготерапию для поддержания и восстановления повседневных навыков.

Основной целью восстановительного лечения при БП является поддержание функциональной независимости и качества жизни с момента постановки диагноза и на протяжении всего заболевания.

В зависимости от стадии заболевания восстановительное лечение при БП направлено на решение разных задач: на ранней стадии заболевания - профилактика снижения двигательной активности, повышение выносливости и толерантности к физическим нагрузкам; на развернутой стадии - уменьшение выраженности двигательных нарушений, обучение эффективным двигательным стратегиям по сохранению позы, устойчивости, улучшению ходьбы, профилактике падений; на поздней стадии - поддержание витальных функций, профилактика гнойно-септических осложнений и контрактур [10, 11, 12]

В экспериментальных исследованиях *in vivo* было показано, что физические упражнения могут непосредственно влиять на течение нейродегенеративного процесса, опосредованно воздействуя на него с помощью нейротрофических факторов и механизмов нейропластичности [13]. В 2013 году были опубликованы экспериментальные данные о влиянии восстановительного лечения на запуск и усиление механизмов нейропротекции и нейропластичности при БП [14].

За последние десятилетия число публикаций по восстановительному лечению при БП увеличилось в три раза, что говорит об актуальности проблемы [15]. Первый обзор, посвященный эффективности восстановительного лечения при БП, был опубликован в 1994 году в Голландии [16]. К 2010 году были уже опубликованы результаты 38 рандомизированных клинических исследований, посвященных эффективности восстановительного лечения у больных БП [17]. По данным многочисленных исследований было доказано, что физические упражнения у пациентов БП могут улучшать основные моторные функции, такие как баланс, позу, мышечную силу, ходьбу, а также качество жизни [18, 19, 20]. Кроме того, в последнее время появились новые методы, включая технологии виртуальной реальности, компьютеризированные программы когнитивного тренинга в комплексе с традиционными методиками, применяемыми при БП [21, 22, 23].

Двигательная реабилитация. Основными методиками двигательной реабилитации являются физические упражнения (групповые и индивидуальные), баланс-тренинг, аэробный

тренинг, скандинавская ходьба, терапия танцами (данстерапия), китайская гимнастика тай-чи.

Главными задачами применения физических упражнений являются улучшение показателей ходьбы (длина шага, скорость ходьбы), улучшение амплитуды движений, физических возможностей (сила, подвижность и выносливость) и равновесия. При этом используется комплекс упражнений, включающий активные или пассивные движения для конечностей и позвоночника, растяжку, силовые упражнения и ходьбу.

В последнее десятилетие было доказано [24] положительное влияние тренинга равновесия и ходьбы (например, применение беговой дорожки) на мобильность и повседневную активность при БП; доказательство влияния этих упражнений на падения были менее убедительными.

Баланс-тренинг. Для коррекции равновесия при БП применяют специальный комплекс физических упражнений и стабилметрические платформы. Рандомизированные клинические исследования последних лет и их метаанализ доказали эффективность тренинга равновесия с помощью различных стабилметрических платформ, особенно с использованием БОС [25]. Но иногда применение только упражнений на равновесие не дает должного эффекта, и они должны быть дополнены силовыми упражнениями и тренингом ходьбы.

Аэробный тренинг. Аэробный тренинг проводится на беговой дорожке (с обязательной страховкой от падений), велотренажере и эллиптическом тренажере. По данным последних исследований, аэробные тренировки помимо повышения толерантности к физической нагрузке у больных увеличивали скорость ходьбы, высоту и длину шага вне зависимости от нагрузки [26]. Кроме того, у больных увеличивалась повседневная активность. Однако достоверного влияния на устойчивость, недвигательные симптомы, качество жизни и частоту застываний такой тренинг не оказывает [26].

Когнитивный тренинг. Когнитивный тренинг у больных БП направлен на коррекцию памяти (зрительной, слухоречевой), психомоторных (время реакции), зрительно-пространственных и регуляторных функций, вербальной активности. Существуют различные методики когнитивного тренинга. В последние годы он стал проводиться с помощью специально разработанных компьютеризированных программ. Опубликованные результаты рандомизированных клинических исследований [27] свидетельствуют о том, что на фоне когнитивного тренинга происходит улучшение когнитивных функций, прежде всего регуляторных, нейродинамических и психомоторных. Для определения программы когнитивного тренинга необходим индивидуальный подход после предварительного нейропсихологического обследования больного для определения структуры и выраженности когнитивных нарушений.

Методы БОС с виртуальной реальностью. Эти методы считаются одними из самых современных. Речь идет о достаточно сложном компьютерном подходе с осуществлением симуляции в реальном времени и интерактивном взаимодействии с мультимодальными сенсорными раздражителями. При тренинге используются зрительные, слуховые и тактильные стимулы. С помощью виртуальной реальности можно в игровой форме проводить комбинированный тренинг за счет усиления произвольного контроля за движениями и выполнения сложных когнитивных задач на внимание, планирование действий, переключение с одной задачи на другую. Результаты рандомизированных клинических исследований [28] по оценке эффективности рассматриваемого метода в отношении коррекции нарушений ходьбы и устойчивости при БП подтвердили его положительное влияние. Было отмечено [29], что эффект курса реабилитации с помощью технологий виртуальной реальности сохраняется дольше, чем при других методах реабилитации.

Одним из перспективных методов физической терапии служит транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС). Данный способ, являющийся достаточно новым, предполагает воздействие импульсным магнитным полем с высокими значениями величины

магнитной индукции в целях изменения пластичности головного мозга — нейромодуляции. Вообще нейромодуляция представляет собой метод прямого воздействия на определенные участки нервной системы с помощью лекарственных средств, электрических токов или магнитных полей в целях изменения их возбудимости. Для лечения используется ритмическая ТМС (рТМС), т.е. многократное воздействие на выбранный участок мозга. рТМС является безопасным методом лечения многих неврологических заболеваний [31].

Молекулярные механизмы, ассоциированные с изменениями, связанными с ТМС скорее всего связаны с NMDA-рецепторами на постсинаптической мембране. NMDA-рецепторы содержат катионные каналы, которые блокируются ионами магния в состоянии покоя. При деполяризации клеточной мембраны снимается данный блок, что позволяет ионам кальция проникать в постсинаптический нейрон [1].

По данным Кашежева А.Г., 2021 год, высокочастотная ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция уменьшает выраженность двигательных нарушений у больных с болезнью Паркинсона, преимущественно за счет тремора и гипокинезии, выявленных по шкале MDS-UPDRS-III на $8,0 \pm 2,9$ баллов (16,1 %), улучшает показатели ходьбы у больных с болезнью Паркинсона, преимущественно за счет увеличения скорости и уменьшения выраженности постральной неустойчивости по шкале GABS на $5,5 \pm 4,9$ баллов (12,1 %). Проведение высокочастотной ритмической транскраниальной магнитной стимуляции повысило уровень повседневной активности у больных с болезнью Паркинсона согласно опроснику Шваба-Ингланда в среднем на $6,0 \pm 0,5$ баллов (9,4 %) [1].

Считается, что важная составляющая реабилитации - это влияние на двигательные проявления БП, особенно на аффективные расстройства (депрессия), когнитивные нарушения, запоры, нарушения сна, которые возникают уже на ранней стадии заболевания. Сообщений о влиянии различных методов реабилитации на двигательные симптомы недостаточно. Отмечено, что аэробные тренировки могут положительно влиять на регуляторные функции, возрастные когнитивные нарушения у здоровых пожилых людей, улучшать качество сна и жизни пожилых людей с инсомнией [25]. Было показано положительное влияние физических упражнений на когнитивные функции и сон. Однако пока крупных рандомизированных клинических исследований по изучению эффективности реабилитации в отношении двигательных нарушений не проводилось.

При проведении реабилитации необходимо учитывать, что БП чаще развивается в пожилом возрасте, когда уже имеются хронические неуклонно прогрессирующие сопутствующие заболевания [3]. Поэтому основными факторами, влияющими на эффективность реабилитации, являются такие немодифицируемые факторы, как пожилой возраст, сопутствующие заболевания, низкая физическая активность, выраженность когнитивных нарушений; играют роль и частично модифицируемые факторы - выраженность аффективных и поведенческих нарушений, наличие и степень поддержки со стороны родственников или ухаживающих лиц, комплаентность больных. Большое значение имеет также единый подход к разработанной реабилитационной программе и приверженность к ней команды, осуществляющей реабилитацию.

Список использованной литературы

1. Кашежев Алим Гумарович Динамика моторных и немоторных проявлений болезни Паркинсона на фоне ритмической транскраниальной магнитной стимуляции // Диссер. на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. - 2021. - 109 стр.
2. Комплексная реабилитация пациентов с болезнью Паркинсона Е.В. Костенко, Т.М. Маневич, Л.В. Петрова, лечебное дело, 2014. - №1. - стр. 63-78
3. Амосова Н.А., Смоленцева И.Г. Методы реабилитации при болезни Паркинсона. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2014;114(6-2):80-86. Amosova NA, Smolentseva IG. Methods of rehabilitation in Parkinson's disease. Zhurnal Nevrologii i Psikiatrii imeni S.S. Korsakova. 2014;114(6-2):80-86. ()
4. Шток, В.Н. Лечебная физкультура при болезни Паркинсона/ В.Н. Шток, Н.В. Федорова, И.П. Ким [и др.]// Пособие для больных с болезнью Паркинсона и их родственников - М.: Колор Ит Студио, 2001. - 20с.
5. Konerth, M. Exercise: A possible adjunct therapy to alleviate early Parkinson disease/ M. Konerth, J. Childers.// JAAPA. - 2013. - Vol.26. - P.30-33.
6. Sturkenboom, I.H. Effectiveness of occupational therapy in Parkinson's disease: study protocol for a randomized controlled trial serial online/ I.H. Sturkenboom, M.J. Graff, G.F. Borm [et al]. // Trials. - 2013. - Vol.14, №34. - P. 220-223.
7. Стрелкова, Н.И. Физические факторы в лечении болезни Паркинсона и паркинсонизма/ Н.И. Стрелкова // Вопр.курортол. - 2001. - №5. - С.52-54. 14.
8. Смоленцева, И.Г. Моторные и немоторные нарушения на развернутой и поздних стадиях болезни Паркинсона: автореф. дис.... д-ра мед. наук: 14.01.11 / Смоленцева Ирина Геннадьевна. - М., 2011. - 46 с.
9. Нодель, М.Р. Физическая реабилитация пациентов с болезнью Паркинсона/ М.Р. Нодель// В помощь неврологам и реабилитологам. - М., 2010. - 24 с
10. Keus, S.H. Evidence-based analysis of physical therapy in Parkinson's disease with recommendations for practice and research/ S.H. Keus, B.R. Bloem, E.J. Hendriks [et al.].// Mov Disord. - 2007. - Vol.22. - P.451-460.;
11. Radder, D.L. Physical therapy and occupational therapy in Parkinson's disease/ D.L. Radder, I.H. Sturkenboom, M. van Nimwegen [et al.].// International Journal of Neuroscience. - 2017. - Vol.127, №10. - P. 930-943.
12. Bloem, B.R. Prospective assessment of falls in Parkinson's disease/B.R. Bloem, Y.A. Grimbergen, M. Cramer [et al.].// J Neurol. - 2001. - Vol. 248, №11. - P.950-958.
13. Morris, M.E. Movement disorders in people with Parkinson's disease: a model for physical therapy/ M.E. Morris// Phys Ther. - 2000. - №80. - P. 578-597.
14. Nicolein, M. van der K. Effects of exercise on mobility in people with Parkinson's disease/ M. van der K. Nicolein, L.A. King// Mov Disord. - 2013. -Vol.28, №11. -P. 1587-1596.
15. Garcia-Agundez, A. Recent advances in rehabilitation for Parkinson's Disease with exergames: a systematic review/ A. Garcia-Agundez, A.K. Folkerts, R. Konrad [et al.].// Journal of NeuroEngineering and rehabilitation. - 2019. - №17.
16. Wade, D.T. Multidisciplinary rehabilitation for people with Parkinson's disease: a randomised controlled study/ D.T. Wade, H. Gage, C. Owen [et al.].// J Neurol Neurosurg Psychiatry. - 2003. - Vol.74. - P.158-162.
17. Sturkenboom, I.H. Effectiveness of occupational therapy in Parkinson's disease: study protocol for a randomized controlled trial serial online/ I.H. Sturkenboom, M.J. Graff, G.F. Borm [et al]. // Trials. - 2013. - Vol.14, №34. - P. 220-223.
18. Kwakkel, G. Impact of physical therapy for Parkinson's disease: a critical review of the literature/ G. Kwakkel, C.J. de Goede, E.E. van Wegen // Parkinsonism Relat Disord. - 2007. - Vol.13, №3. - P. 478-487. .

19. Левин, О.С. Внутренняя картина болезни и качество жизни больных с болезнью Паркинсона. А.П. Лурия и психология XXI века / О.С. Левин, Ж.М. Глозман, Н.Ю. Лычева // Доклады II международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А.П. Лурия. - М., 2003. - С. 114-121.
20. Похабов, А.В. Реабилитация больных с нарушениями ходьбы при паркинсонизме/А.В. Похабов// Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2012. - Т. 10, № 2. - С. 20-24.
21. Keus, S.H.J. European Physiotherapy Guidelines for Parkinson's disease/ S.H.J. Keus, M. Munneke, M. Graziano [et al.]// KNGF/ParkinsonNet. - 2014. - P.13.
22. Lauze, M. The effects of physical activity in Parkinson's disease: a review/M. Lauze, J.F. Daneault, C. Duval // J Parkinsons Dis. - 2016. - Vol. 6, №4. - P. 685-698.
23. Ferrazzoli, D. Efficacy of intensive multidisciplinary rehabilitation in Parkinson's disease: a randomized controlled study/ D. Ferrazzoli, P. Ortelli, I. Zivi [et al.]// BMJ Journals. - 2018. - № 89. -P. 795-796.
24. Herman, T. Six weeks of intensive treadmill training improves gait and quality of life in patients with Parkinson's disease: a pilot study/ T. Herman, N. Giladi, L. Gruendlinger, Hausdorff J.M.// Arch Phys Med Rehabil. - 2007. -Vol. 88, №9. -P. 1154-1158.
25. Nicolein, M. van der K. Effects of exercise on mobility in people with Parkinson's disease/ M. van der K. Nicolein, L.A. King// Mov Disord. - 2013. -Vol.28, №11. -P. 1587-1596.
26. Smith, P.J. Aerobic exercise and neurocognitive performance: a meta-analytic review of randomized controlled trials/ P.J. Smith, J.A. Blumenthal, B.M. Hoffman [et al.]// Psychosom Med. - 2010. - Vol. 72. - P. 239-252.
27. Verghese, J. Gait dysfunction in mild cognitive impairment syndromes/J. Verghese, T. Robbins, R. Holtzer [et al.] // J Am Geriatr Soc. - 2008. - Vol. 56. -P. 1244-1251.
28. Белова, А.Н. Нейрореабилитация/ А.Н. Белова // Руководство для врачей -М., 2003. -736 с.
29. Tajiri, N. Exercise exerts neuroprotective effects on Parkinson's disease model of rats/ N. Tajiri, T. Yasuhara, T. Shingo [et al.] // Brain Research. - 2010. -Vol. 1310. - P. 200-207.
30. Nyholm D., Nilsson Remahl A.I., Dizdar N. et al. Duodenal levodopa infusion monotherapy vs oral polypharmacy in advanced Parkinson disease. Neurology 2005; 64: 2: 216—223.
31. Хайдаров Н.К. Раимова М.М., Алиханов С.А. Паркинсон касаллигида транскраниал магнит стимуляция: мотор ва номотор бузилишларда қайта тиклаш даво усули//Журнал неврологии и нейрохирургических исследований- 2022.-№6.-стр. 15-18

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000